

DOI:

*Бзіта А. В., студентка,
науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент кафедри
міжнародних відносин та права Бабіна В. О.
Національний університет «Одеська політехніка»
Дослідження регіоналізму як фактору міжнародної політики*

Утворення регіональних блоків країн завжди було складовою міжнародної політики. Однак практика світової політики демонструє проблематику міжрегіональних відносин значно ширшу, ніж питання функціонування регіональних утворень. Широта тематики міжрегіональних відносин знайшла відображення в явищі регіоналізму. Хоча науковці приділяють значну увагу дослідженню цього явища, досі не існує єдиного бачення природи та наслідків регіоналізму в міжнародних відносинах. Відтак, визначення поняття регіоналізму та окреслення специфіки його дослідження є актуальним для теорії та практики наукових досліджень.

Трактування регіоналізму в міжнародних відносинах напряду залежать від тих факторів, які, на думку науковців, є визначальними для системи міжнародної політики та, зокрема, для виникнення регіоналізму. З погляду науковців, які спираються на теоретичні засади неореалізму, регіональні утворення виникають внаслідок дій держав, які в такий спосіб посилюють власну безпеку.

На відміну від представників класичної школи реалізму, представленої зокрема Томасом Гоббсом, Гансом Моргентау, які основним рушієм політики вбачали егоїстичну "людську натуру", неореалісти пояснюють явища міжнародної політики структурою міжнародної системи. Міжнародна система бачиться неореалістам як споконвічно анархічна. На відміну від системи внутрішньої політики, у міжнародній системі немає законів, які би були обов'язкові до виконання всіма державами, на інституцій, які б гарантували їх виконання. У такій системі кожна держава має покладатися не на зовнішні інститути, які би гарантували їй "виживання", а лише на саму себе. Міркування власної безпеки, а не економічні, ідеологічні чи будь-які інші мотивації є основою у діях держав. Тому, утворюючи регіональні союзи, держави керуються насамперед прагненням гарантувати власну безпеку. Інші чинники міжнародної політики, як то історичні умови, вплив бізнес-

структур, міжнародних фінансових корпорацій, роль міжнародних організацій, є вторинними порівняно з прагненням держав гарантувати безпеку.

Як результат, регіоналізм у міжнародній політиці може бути наслідком "балансування" одних держав проти інших регіональних союзів або наддержав. Таке "балансування" може також здійснюватися через "внутрішнє" балансування, тобто накопичення внутрішніх додаткових ресурсів для адекватного захисту від зовнішніх загроз. Також держави можуть здійснювати "зовнішнє балансування", укладаючи зовнішньополітичні союзи, які б "урівноважили" зростання інших держав та союзів та забезпечили "status quo" в даному регіоні або світовому розподілі сил. Регіоналізм таким чином є наслідком міжнародної кооперації держав у забезпеченні власної безпеки. Регіональні союзи між країнами, у тому числі, які перебувають у різних політичних та економічних умовах, диктуються лише міркуваннями власної безпеки в умовах анархічної міжнародної системи. Зауважу, що така поведінка характерна для всіх держав, вона є принципом утворення регіональних блоків у всьому світі, які можуть ставати впливовим фактором політики попри, з першого погляду, незначні внутрішні ресурси держав, які їх утворюють.

Утворення регіональних союзів відповідно до теорії неореалізму може мати свої обмеження. Насамперед, це обмеження обумовлене очікуваними результатами від такої кооперації. В умовах анархічної міжнародної системи держави не лише прагнуть збільшити власні ресурси для "самовиживання", а й прагнуть, щоб інші країни таких ресурсів не мали. Саме той факт, що держави є залежними від міжнародної системи, змушує їх бути чутливими до перспектив співпраці, зокрема з сусідніми державами. Якщо внаслідок співпраці інші країни отримують більше можливостей для забезпечення власної безпеки, держава "повинна" відмовитись від такої співпраці, навіть якщо теж отримує від цієї співпраці конкретні здобутки, які будуть меншими від здобутків інших країн. Тобто анархічна система міжнародних відносин суттєво обмежує кооперацію та міжрегіональне співробітництво.

Основним рушієм дій держав є економічний інтерес. Розвиток світової економіки та глобалізація економічних процесів створюють у світі принципово нові умови, де держави змінюють пріоритет своєї діяльності від "прагнення до самовиживання" до бажання кооперації з

іншими державами заради розвитку власної економіки. Якщо неореалісти вважають, що рушієм регіоналізму в міжнародній політиці є прагнення держав гарантувати власну безпеку, то інституалісти основним фактором регіоналізму вбачають економічну мотивацію.

Вивчаючи феномен регіоналізму, інституалісти наголошують на необхідності дослідження ефективності "міжнародних режимів", вивчення функціонування міжнародних норм та законів, специфіки роботи міжнародних організацій та проблем міжнародного співробітництва, яке з позицій інституалізму може вдосконалюватись. Оскільки ринкові відносини та світова економіка мають системний вплив на міжнародну політику, інституалісти приділяють значну увагу аналізу міжнародних організацій (МВФ, СОТ, Світовий Банк), які опікуються питанням економіки та розвитку ринкових відносин.

Однак під увагою інституалістів знаходяться й міжнародні організації, які займаються питаннями політичної та гуманітарної інтеграції (ЄС, ООН, ОБСЄ), а також питаннями міжнародної безпеки, оскільки такі організації можуть діяти окремо чи всупереч інтересам держав, тим самим підтверджуючи нову реальність міжнародної системи, у якій суверенітет держав обмежується міжнародними інституціями. Відповідно до інституційного підходу для запобігання регіональних конфліктів необхідно сприяти економічній інтеграції між окремими країнами та регіонами, налагоджувати трансрегіональне співробітництво, посилювати можливості недержавних організацій та громадянських мереж.

Важливий акцент у баченні ролі регіоналізму в міжнародній політиці робить єгипетський неомарксист Самір Амін. Він вважає, що регіоналізм повинен стати інструментом спротиву зростанню спричиненої "капіталітичною глобалізацією" нерівності між "центром" та "периферією". На основі регіоналізму має будуватися нова світова система, у якій між країнами будуть запроваджені нові відносини без "вічної капіталістичної утопії щодо домінування логіки ринку та неприборканої глобалізації". Завдяки регіоналізму є перспектива подолати монополії, завдяки яким "центр" експлуатує "периферію" та стримує її розвиток. Це технологічна монополія, контроль над світовими фінансами та монополії, які визначають "рамки, у яких діють глобальні закони". Оскільки спротив окремих держав глобальним монополіям є дуже важким, єдиною дієвою альтернативою такого спротиву є регіоналізація.

Окремим напрямком дослідження регіоналізму є явище економічного регіоналізму, яке можна визначити як процеси об'єднання груп держав у регіональні союзи, у межах яких створюються особливі умови для економічних відносин у даному регіоні. Особливі умови можуть формалізуватися в торговельні режими та різнитися між собою розмірами встановленого обсягу торгівлі, видами товарів, які потрапляють під дію угод, уточненнями специфічних правил та умов.

Отже, досліджуючи регіоналізм у міжнародних відносинах, дослідники вдаються до вивчення широкого спектру питань, пов'язаних з цим явищем. Це можуть бути дослідження балансу сил між окремими країнами та групами країн, вивчення транснаціональних, міждержавних та міжінституційних зв'язків, внутрішні політичні, економічні, соціальні процеси в регіонах та їх вплив на міжнародну політику. Зважаючи на складну природу регіоналізму, є доцільним використовувати мультидисциплінарні підходи для виявлення всіх його аспектів. Специфіка кожного дослідження напряму залежить від припущень, які робляться щодо засад міжнародної політики, якими залежно від конкретного теоретичного підходу, може бути "анархічна природа", "взаємозалежність країн", "експлуатація між різними регіонами".

Крім того, фокус кожного дослідження залежить від того, які інституції відзначально вважаються основними суб'єктами міжнародної політики. Науковці виділяють доволі широкий набір головних суб'єктів міжнародної політики: від держав та інституцій до "колективних ідентичностей", які можуть мати регіональні ознаки. Саме по собі явище регіоналізму відображає розмах змін, які відбуваються в сучасній світовій політиці в останні десятиріччя. Відтак, його вивчення становить значний інтерес для наукової спільноти.